

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913190>

УДК 324

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МОРДОВИИ В 2000–2010 ГГ

А.В. Судьин,

к.э.н., снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В данной статье рассматривается политическая ситуация в Республике Мордовия в первое десятилетие нынешнего века. К этому периоду там в основном сложилась политическая система, действующая до настоящего времени. Мордовия превратилась в один из наиболее стабильных в политическом отношении регионов России, что наглядно продемонстрировали результаты проводимых в республике выборов в региональные и общефедеральные органы власти.

Ключевые слова: Мордовия, политическая ситуация, результаты выборов в 2000-2010 годы

POLITICAL SITUATION IN MORDOVIA IN 2000–2010

A.V. Sudyin,

Ph.D. (Economics), Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation: This article examines the political situation in the Republic of Mordovia in the first decade of this century. By this period, a political system had basically developed there, which has been in effect to this day. Mordovia has become one of the most politically stable regions of Russia, which was clearly demonstrated by the results of the elections to regional and federal authorities held in the republic.

Keywords: Mordovia, the political situation, election results in 2000-2010

В новое тысячелетие Республика Мордовия вступила с полностью сформировавшейся постсоветской политической системой. Складывание этой системы проходило не всегда гладко и бесконфликтно, как и в остальных регионах России. В 1991-1993 гг. в Мордовии действовала президентская модель правления, где президент не только являлся первым официальным лицом республики, но и возглавлял региональное правительство. Причем президентский пост занял не выходец из прежней советской номенклатуры, а бывший лидер республиканского отделения движения «Демократическая Россия» В.Д.Гуслянников.

В апреле 1993 года в результате упорного политического противостояния между президентом и республиканским Верховным Советом, должность президента в Мордовии была упразднена. В 1995 году была принята новая конституция, в соответствии с которой высшим должностным лицом в регионе становился Глава Республики Мордовия. При этом руководителем правительства становился премьер-министр. И в этом отношении структура власти в Мордовии приблизилась к общероссийской модели.

Первым Главой Республики Мордовии в сентябре 1995 года стал бывший руководитель местного Фонда государственного имущества, а с января 1995 года – председатель Государственного Собрания (нового республиканского парламента) Н.И.Меркушкин. В 1998 году он был переизбран главой региона на всеобщих выборах, получив 93,1 % голосов избирателей [1].

К концу 1990-х годов в Мордовии сложилась довольно стабильная политическая система. В этот период девизом республики стала фраза «Согласие, порядок, созидание». И этот лозунг, по мнению местного руководства, символизировал устойчивость структуры власти как необходимое условие для дальнейшего социально-экономического развития. И в 2000-е годы Мордовия вступила с имиджем одного из наиболее стабильных регионов России.

Весной 2000-года в республике прошли выборы Президента Российской Федерации. Они были досрочными. В соответствии с

законом, принятым Государственной Думой, в случае, если бы Б.Н.Ельцин отработал на своем посту весь 4-летний срок, новые президентские выборы состоялись бы 4 июля 2000 года. Однако, в связи с отставкой действующего президента, новые выборы были назначены на 26 марта.

Наряду с исполняющим обязанности президента В.В.Путиным, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 11 кандидатов, в том числе: кинорежиссера С.С.Говорухина, предпринимателя У.А.Джабраилова, лидера ЛДПР В.В.Жириновского, руководителя КПРФ Г.А.Зюганова, известных политиков и общественных деятелей Э.А.Памфилову, А.И.Подберезкина, Е.А.Савостьянова, бывшего Генерального прокурора Ю.И.Скуратова, губернатора Самарской области К.А.Титова, кемеровского губернатора А.Г.Тулеева и лидера «Яблока» Г.А.Явлинского (в пользу которого Е.А.Савостьянов снял свою кандидатуру вскоре после регистрации).

Как по России в целом, так и в подавляющем большинстве регионов убедительную победу одержал В.В.Путин. За него отдали свои голоса 52,9% всех избирателей, принявших участие в голосовании. 29,2% голосов получил Г.А.Зюганов, 5,8% – Г.А.Явлинский, 3,0% – А.Г.Тулеев, 2,7% – В.В.Жириновский и 3,6% – прочие шесть кандидатов, вместе взятые. Небольшая часть голосов была отдана «против всех кандидатов» (1,9%), а 0,9% бюллетеней были признаны недействительными [2].

В Мордовии результаты выборов были несколько иными, чем в целом по Российской Федерации. Во-первых, в республике была отмечена более высокая явка избирателей – около 80% (в целом по России она составила около 69%). Расклад голосов в Мордовии также был другим. Исполняющего обязанности президента В.В.Путина поддержали 60,0% избирателей, принявших участие в голосовании. За Г.А.Зюганова проголосовали 30,8%, за В.В.Жириновского – 2,0%, за Г.А.Явлинского – 1,3% и за А.Г.Тулеева – 1,1%. За остальных кандидатов, вместе взятых, проголосовало около 1,7%. 0,8% проголосовали «против всех», и 2,25 бюллетеней были признаны недействительными [3].

Таким образом, оба основных кандидата – В.В.Путин и Г.А.Зюганов – получили в республике больший процент голосов, чем

по России в целом. В.В.Жириновский получил примерно столько же. А остальные кандидаты – заметно меньше (например, А.Г. Тулеев – в 2,6 раза, а Г.А.Явлинский – в 4,5 раза меньше, чем в целом по стране).

Республиканское руководство, поддержавшее В.В.Путина, имело все основания считать итоги выборов успешными, особенно учитывая высокую явку избирателей. Хотя Мордовия и не попала в число регионов с самым большим процентом проголосовавших за исполняющего обязанности президента. Например, в Дагестане за В.В.Путина проголосовали 81,0% избирателей, принявших участие в голосовании, в Кабардино-Балкарии – 74,9%, а в Татарстане – 68,8% [3]. Однако более правомерным является сравнение Мордовии не с северо-кавказскими республиками и даже не с Татарстаном, а с ее непосредственными соседями: Чувашией, а также Нижегородской, Ульяновской, Пензенской и Рязанской областями. Во всех этих регионах процент проголосовавших за В.В.Путина оказался заметно ниже, чем в Мордовии. В Нижегородской области исполняющего обязанности президента поддержало чуть больше половины избирателей, принявших участие в голосовании, а в остальных четырех регионах, граничащих с Мордовией, – вообще менее половины.

По прогнозам ряда московских экспертов, в Республике Мордовия также не ожидался столь высокий уровень поддержки главного кандидата на президентский пост. Однако республиканское руководство провело успешную «подготовительную» работу. В частности, немалую роль сыграли договоренности властей республики с федеральным центром о помощи в реализации проектов экономического развития Мордовии. В интервью газете «Столица С» глава Мордовии рассказал о своем разговоре с избранным российским президентом, который на следующее утро после выборов позвонил ему, чтобы поблагодарить за поддержку: «Когда я объяснил Москве, почему получен такой благоприятный результат, то еще раз получил заверения, что все договоренности об экономической помощи Мордовии будут выполнены» [4].

В 2003 году в республике состоялись очередные выборы главы региона. В отличие от предыдущих выборов (в 1998 году), когда у руководителя Мордовии был лишь один соперник, на этот раз число официально зарегистрированных кандидатов на высший пост

достигло пяти человек. Кроме Н.И.Меркушкина (выдвинутого избирательным блоком «За Мордовию»), в их число вошли: Ю.А.Бормусов, генеральный директор саранского ОАО «Железобетон» (самовыдвиженец); К.Гурьянов, предприниматель, президент ЗАО «Контакт», президент шахматной федерации Республики Мордовия (самовыдвиженец); А.Б.Чубуков, директор ОАО «Саранский приборостроительный завод» (выдвинут КПРФ) и А.А.Шарин, генеральный директор ОАО «Медоборудование» (самовыдвиженец). Видимо, руководство Мордовии решило избежать повторения ситуации, возникшей на прошлых выборах, в которых, помимо действующего главы республики, участвовал лишь один номинальный кандидат, что вызвало критику как в самой Мордовии, так и за ее пределами.

Выборы состоялись 16 февраля 2003 года. В них приняли участие 83,2% зарегистрированных избирателей. Результаты выборов были следующими: Н.И.Меркушкин получил 87,3% голосов, А.Б.Чубуков – 7,0%, С.К.Гурьянов – 0,9%, Ю.А.Бормусов и А.А.Шарин – по 0,3%. Еще 2,2% проголосовали против всех кандидатов [5]. Таким образом, Н.И.Меркушкин вновь стал Главой Республики Мордовия – сроком на пять лет.

Следующие выборы должны были состояться 2008 году. Однако В сентябре 2004 года В.В.Путин выступил с инициативой изменить порядок наделения полномочиями высших должностных лиц республик, краев, областей и прочих субъектов Российской Федерации, предложив утверждать их в должности решениями региональных законодательных органов по предложению президента. Закон об отмене прямых выборов глав регионов был принят в декабре 2004 года. Последние прямые губернаторские выборы состоялись в январе-феврале 2005 года. И после этого, вплоть до октября 2012 года, главы регионов утверждались на сессиях региональных парламентов по предложению Президента Российской Федерации.

В соответствии с новым законом, глава Мордовии в 2005 году поставил вопрос о доверии перед президентом России. В.В.Путин внес его кандидатуру на рассмотрение в Государственное Собрание РМ. И 10 ноября 2005 года депутаты мордовского парламента большинством голосов утвердили Н.И.Меркушкина в должности Главы Республики Мордовия на новый пятилетний срок.

В 2003 году, кроме выборов руководителя республики, в Мордовии состоялись еще два крупных политических события – выборы в местный законодательный орган (Государственное Собрание), а также всероссийские выборы в Государственную Думу. Эти выборы прошли в один день – 7 декабря.

А незадолго до этого произошло весьма неприятное для руководства Мордовии событие – скандал, связанный с арестом главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Эта нефтяная корпорация создала на территории республики целую сеть связанных с ней фирм. Более того, один из руководителей «ЮКОСа» Леонид Невзлин стал членом Совета Федерации от Республики Мордовия, а второй крупный акционер «ЮКОСа» Владимир Дубов был избран в Государственную Думу от Мордовии. Республиканское руководство, несомненно, рассматривало «ЮКОС» в качестве весьма перспективного партнера, готового вкладывать деньги в экономику Мордовии. Что же касается руководителей «ЮКОСа», то они также, видимо, считали выгодным укреплять свои позиции в республике. Существует даже версия, что Михаил Ходорковский рассчитывал со временем сменить власть в Мордовии и превратить ее в своеобразный плацдарм для укрепления своего политического влияния. Однако арест руководителя «ЮКОСа» (через два дня после его визита в Мордовию) и бегство за границу Леонида Невзлина и Владимира Дубова сорвали реализацию их планов (если эти планы действительно существовали). Надо сказать, что вся эта история с «ЮКОСом» практически никак не повлияла на позиции республиканского руководства. И убедительным доказательством того стали результаты декабрьских выборов 2003 года.

На выборах в Государственную Думу Мордовия оказалась в лидерах как по явке избирателей, так и по проценту голосов, отданных партии «Единая Россия», которая была образована 1 декабря 2001 года в результате объединения движения «Единство», избирательных блоков «Отечество – Вся Россия» и «Наш дом – Россия».

Первый из этих двух показателей в республике составил 82,6%, а второй – 76,1%. Более высокая явка была отмечена лишь в Чечне (88%) и в Дагестане (84%). А более высокий процент проголосовавших за «Единую Россию» – также в Чечне (79,8%) и в Кабардино-Балкарии (77%) [6].

В целом по России данные показатели были гораздо более скромными. Явка составила 55,6%, а за «Единую Россию» проголосовали 37,4% избирателей. Схожие показатели были и в регионах, граничащих с Мордовией. Например, в Чувашии явка составила 58,4%, а «Единая Россия» получила 37,3% голосов [6].

По одномандатным округам в Мордовии убедительную победу также одержали кандидаты от «Единой России». Высокий процент проголосовавших за эту партию, несомненно, был во многом обусловлен активной поддержкой ее со стороны республиканского руководства. Так, глава Мордовии был включен в республиканский список «Единой России» и прошел по нему в Государственную Думу. Правда, вскоре после выборов он отказался от мандата, и его место перешло к следующему по списку кандидату (кроме него, от мандатов отказались еще 37 человек, прошедших в Думу по партийным спискам, в том числе 36 от «Единой России» и 1 от КПРФ).

Что касается выборов в Государственное Собрание Мордовии, то они в 2003 году прошли по новым правилам. 9 июля 2003 года был принят республиканский закон «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия». В соответствии с этим законом, половина депутатов избиралась по одномандатным округам, а половина – по партийным спискам в рамках общереспубликанского единого округа. При этом общее число депутатов сократилось с 75 до 48.

Поскольку выборы в Госсобрание были совмещены с выборами в Думу, явка на них также составила рекордно высокие 82,6%, что было на 8,1% больше, чем на предыдущих выборах в 1999 году. По общереспубликанскому округу в парламент Мордовии прошли 21 кандидат от «Единой России» и 3 от КПРФ. Почти во всех одномандатных округах (кроме одного) также победили кандидаты от «Единой России» [7].

Выборы 2003 года стали еще одним доказательством устойчивости политической системы республики и твердости официально провозглашенного курса на «Согласие, порядок, созидание». Поэтому все последующие выборы (как республиканские, так и общедофедеральные), проводимые в Мордовии, уже не оставляли сомнений в их результатах. И эти результаты всегда были успешными для действующей власти.

Так, на выборах Президента Российской Федерации, состоявшихся 14 марта 2004 года, В.В.Путин, переизбравшийся на второй срок, получил в Мордовии 91,35% голосов. Показатели прочих кандидатов были весьма скромными. За Н.М.Харитонову проголосовали 4,53% избирателей, за С.Ю.Глазьева – 1,01%, за И.М.Хакамаду и О.А.Мальшкина – по 0,66%, за С.М.Миронова – 0,24% и против всех кандидатов – 0,75% [8] (это были последние президентские выборы со статьей «против всех»). В целом по России за В.В.Путина проголосовали 71,31% избирателей, принявших участие в голосовании, за Н.М.Харитонову – 13,69%, за С.Ю.Глазьева – 4,10%, за И.М.Хакамаду – 3,84%, за О.А.Мальшкина – 2,02%, за С.М.Миронова – 0,75% и против всех кандидатов – 3,45% [9]. По проценту проголосовавших за В.В.Путина Мордовия заняла шестое место в Российской Федерации, заметно опередив всех своих ближайших соседей и уступив лишь Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Чечне и (незначительно) Башкирии.

На следующих выборах в 2008 году Мордовия также оказалась в числе лидеров по проценту избирателей, проголосовавших за кандидата от «Единой России» – Д.А.Медведева (которого также поддержали «Справедливая Россия», «Гражданская сила», «Зеленые» и Аграрная партия). За него отдали свои голоса 90,31% всех избирателей Мордовии, принявших участие в голосовании. По данному показателю республика заняла четвертое место в Российской Федерации и уступила лишь Дагестану, Ингушетии и (незначительно) Карачаево-Черкесии. В целом же по России за Д.А.Медведева проголосовали 70,28% избирателей. Что же касается Г.А.Зюганова и В.В.Жириновского, занявших второе и третье места, то в Мордовии за них проголосовали, соответственно 6,79% и 2,10%, а в целом по России – 17,72% и 9,35% избирателей, принявших участие в голосовании [10].

Что касается выборов Главы Республики Мордовия, то, как уже отмечалось выше, в период с февраля 2005 года до октября 2012 года выборы руководителей регионов не проводились. По действующему на тот период законодательству глава региона утверждался в должности региональным парламентом – по представлению Президента Российской Федерации. В соответствии с этой практикой, Н.И.Меркушкин был дважды утвержден в должности

Главы Республики Мордовия – в ноябре 2005 года и в октябре 2010 года.

Что касается выборов в законодательные органы власти (Государственную Думу РФ и Государственное Собрание РМ), то с 2003 года, когда в выборах стала участвовать партия «Единая Россия», она в Мордовии всегда побеждала с большим отрывом от остальных партий и общественных объединений. Как уже отмечалось выше, в 2003 году на выборах в Госдуму республика заняла третье место среди всех регионов Российской Федерации по явке избирателей и по проценту голосов, полученных «Единой Россией» (последний показатель в Мордовии был более чем в два раза выше, чем в целом по России).

На выборах в Государственную Думу в 2007 году по явке избирателей (94,49%) Республика Мордовия заняла четвертое место в России, уступив лишь Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. И по проценту проголосовавших за «Единую Россию» – также четвертое место, после тех же трех северо-кавказских республик. «Единая Россия» в Мордовии получила 93,41% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, то есть намного больше, чем в соседних регионах (в Чувашии, например, за «Единую Россию» проголосовали 62,3%, в Нижегородской области – 60,6%, в Рязанской области – 57,1%). За КПРФ в Мордовии проголосовали 3,73%, за ЛДПР – 0,95%, за «Справедливую Россию» – 0,71%. Остальные участники выборов (АПР, «Патриоты России», «Гражданская сила», СПС, ДПР, Партия социальной справедливости, «Яблоко»), вместе взятые, получили 0,69% [11]. В целом по Российской Федерации за «Единую Россию» проголосовали 64,30% избирателей, принявших участие в выборах, за КПРФ – 11,57%, за ЛДПР – 8,14%, за «Справедливую Россию» – 7,74%. Прочие семь участников голосования в сумме получили 7,14% [11]. Процент голосов, необходимых для прохождения в Государственную Думу, в 2007 году равнялся семи. Таким образом, на общероссийском уровне данный барьер преодолели четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». А в Мордовии свыше семи процентов не получила ни одна партия, за исключением «Единой России». Таким образом, Мордовия подтвердила свой имидж одного из наиболее стабильных и лояльных федеральному руководству регионов России.

Список литературы

- [1] Известия Мордовии. – Саранск. 19.02.1998.
- [2] Выборы Президента Российской Федерации 26 марта 2000 года. Протокол Центральной избирательной комиссий Российской Федерации о результатах выборов Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/2000. (дата обращения: 01.12.2023).
- [3] Выборы Президента Российской Федерации 26 марта 2000 года. Сводная таблица Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/2000. (дата обращения: 01.12.2023).
- [4] Столица С. – Саранск. 30.03.2000.
- [5] Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/arhivfci/13/13_2231101_160203p.htm. (дата обращения: 01.12.2023).
- [6] Сайт «Электоральная география» [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/2003-legislative-elections-russia.html>. (дата обращения: 01.12.2023).
- [7] Лашин Д.В. История выборов в Республике Мордовия: на пути к политической стабильности / Д.В. Лашин // Известия российского педагогического университета им. А.И.Герцена. – СПб., 2007. Т.13. № 36. 66 с.
- [8] Сайт «Электоральная география» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/2004-president-elections-russia.html>. (дата обращения: 01.12.2023).
- [9] Выборы Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года. Протокол Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о результатах выборов Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://pr2004.cikrf.ru/protokol_cik_pr. (дата обращения: 01.12.2023).
- [10] Выборы Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года. Сводная таблица результатов выборов [Электронный ресурс]. – URL: www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tv

d=100100022249920&vrn=100100022176412®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100022249920&type=227.
(дата обращения: 01.12.2023).

[11] Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 02.12.2007. Сводная таблица итогов голосования по федеральному избирательному округу [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100021960186&vrn=100100021960181®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100021960186&type=242. (дата обращения: 01.12.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] News of Mordovia. – Saransk. 02/19/1998.

[2] Elections of the President of the Russian Federation on March 26, 2000. Protocol of the Central Election Commission of the Russian Federation on the results of the elections of the President of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/2000. (access date: 12/01/2023).

[3] Elections of the President of the Russian Federation on March 26, 2000. Summary table of the Central Election Commission of the Russian Federation on the results of the elections of the President of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/2000. (access date: 12/01/2023).

[4] The capital of S. is Saransk. 03/30/2000.

[5] Official website of the Central Election Commission of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/arhivfci/13/13_2231101_160203p.htm. (access date: 12/01/2023).

[6] Website “Electoral Geography” [Electronic resource]. – URL: <https://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/2003-legislative-elections-russia.html>. (access date: 12/01/2023).

[7] Lashin D.V. History of elections in the Republic of Mordovia: on the way to political stability / D.V. Lashin // News of the Russian Pedagogical University. A.I. Herzen. – St. Petersburg, 2007. T.13. No. 36. 66 p.

[8] Website “Electoral Geography” [Electronic resource]. – URL: <http://www.electoralgeography.com/ru/countries/r/russia/2004-president-elections-russia.html>. (access date: 12/01/2023).

[9] Elections of the President of the Russian Federation on March 14, 2004. Protocol of the Central Election Commission of the Russian Federation on the results of the elections of the President of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: http://pr2004.cikrf.ru/protokol_cik_pr. (access date: 12/01/2023).

[10] Elections of the President of the Russian Federation on March 2, 2008. Summary table of election results [Electronic resource]. – URL: www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100022249920&vrn=100100022176412®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=10010002249920&type=227. (access date: 12/01/2023).

[11] Election of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the fifth convocation 12/02/2007. Summary table of voting results for the federal electoral district [Electronic resource]. – URL: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100021960186&vrn=100100021960181®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100021960186&type=242. (access date: 12/01/2023).

© А.В. Судьин, 2023

Поступила в редакцию 12.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Судьин А.В. Политическая ситуация в Мордовии в 2000–2010 гг. // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 97-108. URL: <https://ip-journal.ru/>